

EDUCAÇÃO ESPECIAL: TECNOLOGIA ASSISTIVAS FAVORECENDO A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS

DOI: 10.5281/zenodo.5699420

Eliane Pereira dos Santos Ferreira¹⁴

Especialista em Educação Infantil pela UFMS, Especialista em Neurociência pela ESAP- Instituto de Estudos Avançados e Pós-graduação, Especialista em Educação especial e em Educação Infantil e Séries Iniciais com Ênfase em Psicopedagogia pela FAVENI - Faculdade de Venda Nova Imigrante. Graduada no Normal Superior pela UEMS- Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Atuação no ensino fundamental 1 – Séries iniciais.

Sandra de Fátima Pereira Sanches¹⁵

Especialista em Educação Especial pela FAVENI-Faculdade de Venda Nova Imigrante. Graduada em Letras Hab. Inglês e Espanhol. Graduada em Pedagogia pela UNINOVE - Atuação como docente da disciplina de Inglês no Ensino Fundamental

Josilaine Lopes dos Santos Dzieciol¹⁶

Especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais, Psicopedagogia, Educação especial: Atendendo às Necessidades Especiais pela ESAP- Instituto de Estudos Avançados e Pós-graduação. Graduada em Pedagogia e Normal Superior Pela FINAV-Faculdades Integradas de Naviraí. Atuação no ensino fundamental 1- Séries iniciais.

Maria Aparecida de Jesus¹⁷

Graduada em Normal Superior pela Faculdades Integradas de Naviraí – FINAV. Atuação no Ensino Fundamental 1 séries iniciais.

¹⁴ Graduada em Normal Superior e Pedagogia, endereço eletrônico: elianeeandrey@yahoo.com.br.

¹⁵ Graduada em Língua Portuguesa hab. Inglês e espanhol e Pedagogia, endereço eletrônico: gusandra09@gmail.com.

¹⁶ Graduada em Pedagogia, endereço eletrônico:josilaine_lopes@hotmail.com

¹⁷ Graduada em Normal Superior, endereço eletrônico: cidadejesus17@hotmail.com.

Resumo: Este artigo tem com objetivo discutir a importância de alguns documentos que apresentam discussões sobre a educação especial no Brasil como a Declaração Mundial de Educação de 1990, a declaração de Salamanca de 1994, o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei 10.172/, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e trazer algumas contribuições da utilização da Tecnologia Assistiva para favorecer a inclusão escolar dos estudantes com deficiência. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, em que foram consultadas diversas bibliografias relacionadas à temática para bem fundamentar o nosso texto. Ao longo das discussões verificamos que a discussão sobre a educação especial no Brasil tem sido fomentada nas últimas décadas. Os documentos normativos como a Declaração de Jomtien (1990), a Declaração de Salamanca (1994) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 que afirmam que a educação é um direito de todos e nesses termos a inclusão se faz necessário. Desse modo concluímos que a inclusão escolar está caminhando e isso para educação é algo positivo, visto que as discussões estão amplamente abrindo portas para que cada vez mais a escola seja inclusiva, ou seja, desempenhe o seu papel diante da realidade da educação especial.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão Escolar; Tecnologia Assistiva .

Abstract: This article aims to discuss the importance of some documents that present discussions on special education in Brazil, such as the 1990 World Education Declaration, the 1994 Salamanca declaration, the National Education Plan - PNE, Law 10.172/, the Law of Guidelines and Bases of National Education 9,394/96 and bring some contributions from the use of Assistive Technology to favor the school inclusion of students with disabilities. The methodology used was the bibliographical research, in which several bibliographies related to the theme were consulted to support our text. Throughout the discussions, we verified that the discussion about special education in Brazil has been fostered in recent decades. Normative documents such as the Declaration of Jomtien (1990), the Declaration of Salamanca (1994) and the National Policy on Special Education from the Perspective of Inclusive Education of 2008 that state that education is a right for all and in these terms inclusion is made required. Thus, we conclude that school inclusion is moving forward and this for education is something positive, since the discussions are widely opening doors for the school to be more and more inclusive, that is, to play its role in the face of the reality of special education.

Keywords: Special Education; School inclusion; Assistive Technology.

INTRODUÇÃO

Para discorrer sobre a educação especial no Brasil temos que relembrar que as discussões foram ganhando destaque desde momento que ela começou a ser debatida por organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Assim compreendemos o quão importante é ressaltar os documentos que tratam da educação especial em nosso estudo que tem por objetivo analisar a importância dessas discussões apresentadas nos documentos e como a Tecnologia Assistiva tem favorecido a inclusão dos estudantes com deficiência.

Dessa forma a motivação pela temática surgiu dos estudos realizado no curso de pós-graduação em Educação Especial. Neste contexto optamos pela pesquisa bibliográfica, em que foram consultadas diversas bibliografias relacionadas à temática para bem fundamentar o nosso texto.

De acordo com Marconi e Lakatos (1992, p. 43-44), a pesquisa bibliográfica “tem como finalidade fazer com que o pesquisador entre em contato direto com materiais escritos sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações”. Tendo como objetivo discutir como as Tecnologias Assistivas estão contribuindo para a inclusão escolar.

Notamos a importância dessa discussão, visto que todas as escolas precisam ser inclusivas. Também ressaltamos que é válido verificar como a Tecnologia Assistiva pode favorecer a inclusão desse aluno no ambiente escolar.

Na mesma proporção salientamos a necessidade da formação continuada e inicial para os professores, visto que são peças fundamentais para acontecer a inclusão escolar.

1. EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ALGUMAS DISCUSSÕES

A educação especial no Brasil nas últimas décadas tem sido bem discutida e cabe salientar que tais discussões têm representado um marco teórico e político para a educação especial. A Lei de diretrizes e bases em seu artigo 58 traz a seguinte

definição “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.

De fato notamos que a Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva apresenta objetivos que vem de encontro a necessidade da inclusão que precisa acontecer no ambiente escolar. Os objetivos são:

O acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo:

- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
- Atendimento educacional especializado;
- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar;
- Participação da família e da comunidade;
- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e
- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008).

Deste modo verificamos que a educação inclusiva pautada nos direitos humanos e com concordância com a Constituição de 1998, assegura que a educação é direito de todos. Neste contexto o artigo 206 vem garantir em seus princípios,

- I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
- VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
- VII - garantia de padrão de qualidade.

Nessa perspectiva todas as pessoas com deficiências precisam estar amparada e é nesse contexto que a educação especial merece todo amparo para

assim promover uma educação inclusiva, que reconhece e valorize todos os seus estudantes independentemente de suas limitações. Como bem pontua a Declaração de Salamanca,

O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham crianças de minorias linguística, étnicas ou culturais e crianças e crianças de outros grupos ou zonas desfavoráveis ou marginalizadas (SALAMANCA, 1994, p. 17- 18).

Dessa forma tais discussões foram muito importante para garantir que a educação especial disseminasse a educação inclusiva com maior clareza. Outro documento que vem reforçando a promoção da inclusão escolar é o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei 10.172/01, que afirma, “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.

É válido salientar que tal inclusão defendida pelo PNE vai além da inclusão de pessoas com deficiências, ela trata de forma geral toda a diversidade, isto é, considera o diferente que se encontra inserido no ambiente escolar.

Diante de todas as discussões notamos principalmente que foi a partir da Declaração Mundial de Educação de 1990 que se observa um crescimento na atenção a educação especial como é pontuado no artigo 3, “ As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo”. Concordando com autor:

A adequação das políticas educacionais do Brasil às orientações de organismos multilaterais, principalmente o Banco Mundial e a Unesco, teve início na década de 1980, mas se intensificou nos anos 1990, desde a realização da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia, cujo objetivo foi formular políticas para escola de países emergentes compatíveis com o funcionamento do capitalismo globalizado (LIBÂNEO, 2013, p.45).

Neste contexto as políticas educacionais buscam promover o atendimento a diversidade, inclusive a educação especial neste cenário de promoção.

Portanto os documentos normativos como a Declaração de Jomtien (1990), que instigou os governos a firmarem compromissos que assegurasse uma educação de qualidade a todos, a Declaração de Salamanca (1994), que impôs aos países signatários a prioridade de política e aprimoramento de seus sistemas educacionais levando em conta a diversidade, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, que objetiva a assegurar a inclusão escolar a estudantes com deficiência. Tais documentos influenciaram a formulação das políticas voltadas à educação inclusiva.

Diante desse cenário notamos que para a educação inclusiva acontecer a escola necessariamente precisa se tornar num ambiente inclusivo, como pontua o autor,

Os ambientes inclusivos concorrem para estimular os alunos em geral a se comportarem ativamente diante dos desafios do meio escolar, abandonando, na medida do possível, os estereótipos, os condicionamentos, a dependência que lhes são típicos, sejam normais ou pessoas com deficiências. (MANTOAN, 1997a, p. 125).

Cabe destacar que tanto a escola do ensino regular como a escola com atendimento especializado precisa ser esse ambiente acolher e inclusivo. Se ambos trabalhar em parceria o rendimento e a inclusão acontecerá com maior facilidade.

2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATUAR NA ESCOLA INCLUSIVA

Na perspectiva de uma escola inclusiva notamos a necessidade da formação do professor para exercer o seu papel de forma satisfatória. Como destaca a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva a garantia de formação de professores para atuar no atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão.

É sabido que o papel do professor numa escola vai além de ensinar, os mesmos desempenham uma função social, juntamente com a escola e para tanto precisam estar capacitados. No que diz respeito à inclusão não é diferente, os professores uma vez que fazem parte de um sistema que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 afirma, no artigo 59, inciso III, que, “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como, professores do ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. (BRASIL, 1996).

Desse modo entendemos que a formação é uma obrigação, visto que vem descrita na legislação que rege a educação. Também evidencia que o professor precisa estar preparado para fazer a integração acontecer em sala de aula. Para estar preparado para atuar como mediador no processo de inclusão e aprendizagem dos estudantes com deficiências dentro da escola e em especial na sala de aula. Como sinaliza Jordão,

A formação do professor deve ocorrer de forma permanente e para a vida toda. Sempre surgirão novos recursos, novas tecnologias e novas estratégias de ensino e aprendizagem. O professor precisa ser um pesquisador permanente, que busca novas formas de ensinar e apoiar alunos em seu processo de aprendizagem (JORDÃO, 2009, p.12).

A formação se faz cada vez mais necessária, visto que uma escola inclusiva precisa de profissionais, principalmente professores qualificados envolvidos no processo da inclusão como afirma Mantoan (2004, p. 93), “os professores precisam dominar cada vez mais os conteúdos curriculares, os processos de ensino e de aprendizagem, isto é, especializarem-se no “o que”, no “como” e no “para que” se ensina e se aprende.”

Concordando com a autora, não tem para onde correr o profissional da educação precisa fazer formação continuada para estar cada vez mais preparado para atender todos os tipos de estudantes que chega a escola. Ressaltamos que o professor qualificado poderá trabalhar com os estudantes com deficiência promovendo a superação de suas dificuldades. Conforme pontua o autor,

A vivência escolar tem demonstrado que a inclusão pode ser favorecida quando observam as seguintes providências: preparação e dedicação dos professores; apoio especializado para os que necessitam; e a realização de adaptações curriculares e de acesso ao currículo, se pertinentes (CARVALHO, 1999, p.52).

Assim notamos a importância da formação, bem como das adaptações curriculares para que aconteça a educação inclusiva e parceria com todos os envolvidos no processo. E assim a escola precisa oferecer intervenções pedagógicas que facilite o desenvolvimento do estudante com deficiência no intuito de favorecer a aprendizagem de forma plena. Pois uma vez incluído e com seus direitos garantidos, cabe à escola se empenhar para que de fato todos os seus estudantes sejam incluídos e tenham sucesso na vida escolar.

Também destacamos que a formação precisa acontecer na formação inicial, já é notado que os cursos de licenciaturas têm inserido disciplinas que trabalham a educação especial, conforme o Conselho Nacional de Educação na Resolução nº2 de 1º de julho de 2015, destaca no Artº14, no parágrafo 2º que:

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (BRASIL, 2015, p. 12).

Assim acreditamos que o ensino superior tem visto a necessidade de formar seus estudantes, haja vista que a educação especial está presente em todos os níveis da educação e dessa forma precisa levar esse debate para que a formação aconteça de fato e tenhamos professores cada vez mais preparados para trabalhar com alunos com deficiência.

3. AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: SUAS CONTRIBUIÇÕES NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS

Como já discutida a escola inclusiva está amparada na discussão que a educação é direito de todos legislado na Constituição de 88 e sendo assim a escola precisa ser um espaço acolhedor que trabalhe com a diversidade e contribui para a inclusão de seus estudantes. Pois como bem pontua o documento Educação Inclusiva (BRASIL, 2004, p. 9), “A escola inclusiva é aquela que conhece cada aluno, respeita suas potencialidades e necessidades, e a elas responde, com qualidade pedagógica”.

Neste contexto acreditamos que a prática pedagógica é peça fundamental, pois através dela o professor pode promover a inclusão e a interação do estudante com deficiência. As estratégias bem desenvolvidas contribuem para um ensino de qualidade.

Assim as tecnologias Assistivas – TAs tem contribuído para a inserção desse estudante, cabe salientar que muitas vezes quando nos remetemos ao termo tecnologia a mesma é associada aos recursos digitais e de alto sofisticação na execução de tarefas . Porém o termo vai além dessas ideias, como podemos verificar no dicionário Aurélio em sua versão online, que conceitua tecnologia: “conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos que se aplicam a um determinado ramo de atividade (Ferreira,2010).

Aqui trataremos da Tecnologia Assistiva, que tem como definição segundo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT),

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (CAT, 2007).

As Tecnologias Assistivas são conjuntos de recursos que pode contribuir com a pessoa com deficiência a desenvolver atividades forma mais autônoma. Assim concordando com Martins (2010, p.295) que traz uma definição que as TAs compõe “ recursos que dizem respeito a todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em serie ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência”.

Desse modo a TA objetiva a proporcionar maior independência e qualidade de vida para as pessoas com deficiências, de forma que a mesma possa se sentir inserido

no ambiente que participa, seja escola, família ou outro local. Também tem por objetivo ampliar a capacidade de ação e interação do estudante desafiando a superar suas limitações valorizando suas ações e experiências.

Destacamos que no ambiente escolar as tecnologias de informação e comunicação – TICs são utilizadas no contexto das tecnologias Assistivas, segundo Santarosa, (1997 e, na Web, em PROINESP/MEC), as mesmas podem classificadas quanta a utilização em quatro áreas: as TICs como sistemas auxiliares ou prótese para a comunicação; as TICs utilizadas para controle do ambiente; as TICs como recursos de acessibilidade na educação e as TICs como meio de inserção no mundo do trabalho. Assim a TA vai de uma simples adaptação de uma prancha para escrever até um recurso digital.

E se tratando do ambiente escolar, as mesmas contribuem no processo ensino aprendizagem com objetivo de facilitar a ação educativa, promovendo a inclusão do estudante para que o mesmo possa desenvolver atividades propostas com maior independência.

Portanto as TAs na área da educação vem contribuindo no processo de inclusão e possibilitando os professores desenvolver atividades com seus estudantes, em que o mesmo vai superando suas limitações e promove também a interação entre todos o que facilitam o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Visto que a LDB no artigo 59 prescreve,

I-Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender as necessidades;

II-Terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.

Ressaltamos assim a necessidade da escola inserir em seu currículo a inserção das Tecnologias Assistivas para inovação da prática pedagógica, bem como a promoção da inclusão de todos os seus estudantes, visto que as TAs tem auxiliado no desenvolvimento da aprendizagem.

Cabe lembrar outra necessidade, a da formação do professor para manuseio dos recursos para promover situações de aprendizagem que oportunize a inclusão de fato. Também é importante salientar que trabalhar com as TAs é utilizar alternativas

que possibilita ao estudante enfrentar as dificuldades, buscando a superação das mesmas.

Neste contexto a prática pedagógica com o intuito de inclusão objetiva criar situações de aprendizagem que utilize as TAs de modo que os estudantes interaja e seja autônomo no cumprimento das atividades. É importante que todas as crianças, independentemente se têm ou não deficiências sejam instigados e valorizados em suas habilidades e receba estímulos cada vez mais para ir superando as suas próprias dificuldades.

Para isso acontecer se faz necessário que a escola estabeleça parceria com todos os envolvidos: professores, pais, gestores e funcionários, e que todos sejam valorizados e incluídos sem distinção ou discriminação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A premissa que permeou o nosso estudo foi a discutir e analisar a importância das discussões sobre a educação especial e inclusiva apresentadas nos documentos oficiais e como a Tecnologia Assistiva tem favorecido a inclusão dos estudantes com deficiência.

Verificamos assim por meio da pesquisa bibliográfica que a discussão sobre a educação especial no Brasil tem sido fomentada nas últimas décadas. Os documentos que fundamentou teoricamente o estudo afirmam que a educação é um direito de todos e nesses termos a inclusão se faz necessário.

Notamos que a inclusão tem acontecido, porém cabe ressaltar que é preciso de muito estudo para atender cada vez melhor esse estudante que está sendo inserido no ambiente escolar. Ou seja, é necessário que a escola esteja preparada para ser um ambiente acolhedor e que o seu professor esteja capacitado para ser lidar com a situação de inclusão. Sendo assim a Formação continuada é algo inegável na carreira do professor.

Outro fator verificado são que as TAs estão contribuindo para a inclusão e favorecendo que os professores desenvolva uma prática pedagógica mais atrativas, em que oportuniza seus estudantes com deficiências ir superando suas limitações.

Desse modo concluímos que a inclusão escolar está caminhando e isso para educação é algo positivo, visto que as discussões estão amplamente abrindo portas para que cada vez mais a escola seja inclusiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988. Disponível em <
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_205_.asp> Acesso em 08. 20/06/2021.

BRASIL. **Educação inclusiva e a escola**. SEESP/MEC-Brasília, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. LDB. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei Nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001**. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/leis_2001/10172.htm> Acesso 03/07/2021.

BRASIL. SECADI. **Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva**. Brasília: 2008. Disponível em: <
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>. > Acesso em: 03 jan. 2020.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada. Brasília, CNE/CP, 2015. Disponível em:
<<http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file>> . Acesso em 05/07/ 2021.

CARVALHO, Rosita Elder. **O Direito de Ter Direito**. In: Salto para o futuro. Educação Especial: Tendências atuais/ Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação, SEEP, 1999.

CAT - COMITÊ DE AJUDAS TÉCNICAS. **Secretaria Especial dos Direitos Humanos**. Ata da Reunião VII, de dezembro de 2007. Disponível em <
<http://www.comunicacaoalternativa.com.br/artigos-cientificos/>> Acesso em: 10/07/2021.

JORDÃO, T. C.. **Formação de educadores**: a formação do professor para a educação em um mundo digital. In: Tecnologias digitais na educação. MEC, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992. p. 43-44.

MANTOAN, M. I. E. (1997). **Inclusão escolar de deficientes mentais: que formação para professores?** In: _____. *A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema*. São Paulo.

_____, Maria Teresa Eglér. **Caminhos pedagógicos da educação inclusiva**. In: GAIO, Roberta; MENEGHETTI, Rosa G. Krob (orgs.). *Caminhos pedagógicos da educação especial*. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2004.

MARTINS, Lucia de Araújo (et al.). **Educação e diversidade: saberes e experiência**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010.

SANTAROSA, L.M.C. **Escola virtual para a educação especial: ambientes de aprendizagem telemáticos cooperativos como alternativa de desenvolvimento**. *Revista de Informática Educativa*, Bogotá: UNIANDÉS, n 10, 1997.

UNESCO. **Declaração de Salamanca: sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais**. Salamanca: Espanha, 1994.

_____. **Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem**. UNESCO: Jomtien, 1990.